

UO‘T:631.4

**EROZIYAGA UCHRAGAN TIPIK BO‘Z TUPROQLARNI SIFAT BAHOSINI
ANIQLASH (CHINOZ TUMANI MISOLIDA)**

Maynajon Rustamova- talaba

Nafisa Absayidova- talaba

Kuchkarova Nodira Pazitdinovna dotsent

***Annotatiya:** Tadqiqotlar natijasida o‘rganilgan hududning tuproq qoplami, baholash, xaritaga tushurishning asoslari va uslublari ishlab chiqilgan. Jumladan tuproq bonitirovka xaritalari xo‘jalik yyerlarida qishloq xo‘jalik ekinlari joylashtirish, xosildorlikni rejalashtirish va eroziyaga qarshi agrotexnik tadbirlar olib borilgan. Eroziyalangan tuproqlarning antropogen omillar ta‘sirida yuzaga kelgan salbiy holatlarni aniqlash, oqibatlarini bartaraf etish, meliorativ holatini yaxshilash hamda unumdorligini saqlash va oshirishga doir tadqiqotlarga alohida e‘tibor qaratilgan.*

***Kalit so‘zlar.** Tipik bo‘z tuproq, eroziya, bonitirovka, gidromorf tuproqlar, kadastr, oziqa moddalar, xarita.*

***Аннотация.** В результате исследований разработаны принципы и методы оценки и картографирования почвенного покрова исследуемой территории. Включая карты оценки почв, размещение сельскохозяйственных культур на сельскохозяйственных угодьях, планирование урожайности и агротехнические мероприятия по борьбе с эрозией. Особое внимание уделяется исследованиям по выявлению негативных состояний эродированных почв, вызванных антропогенными факторами, ликвидации их последствий, улучшению их мелиоративного состояния, сохранению и повышению их продуктивности.*

***Ключевые слова.** Типичные сероземы, эрозия, bonitirovka, гидро-морфные почвы, кадастр, питательные вещества, карта.*

***Abstarct.** As a result of the research, principles and methods for assessing and mapping the soil cover of the study area were developed. Including soil assessment maps, placement of agricultural crops on agricultural lands, yield planning and agrotechnical measures to combat erosion. Particular attention is paid to research on identifying the negative states of eroded soils caused by anthropogenic factors, eliminating their consequences, improving their melioration state, preserving and increasing their productivity.*

***Keywords.** Typical gray soils, erosion, gradation, hydromorphic soils, cadastre, nutrients, map.*

Kirish. Respublikamiz agrar tarmog‘ida olib borilayotgan islohotlar va ularning amaliyotga tadbiriq etilishi, xususan, yer resurslaridan samarali foydalanish tamoyillariga alohida e‘tibor qaratilishi o‘zining ijobiy natijalarini bermoqda. Bu borada mavjud sug‘oriladigan va lalmi yyerlardan unumli foydalanish, ularning unumdorligini oshirish, saqlash va qayta tiklash, ularni himoyalash hamda maqsadli foydalanishni ta‘minlash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi.

Hukumatimiz tomonidan qishloq xo‘jaligida izchillik bilan o‘tkazilayotgan islohotlar, xo‘jalik yuritishning yangi shakllari – fermer xo‘jaliklari tizimini yaratish va faoliyatini erkinlashtirish borasida qilinayotgan ishlar bevosita qishloq xo‘jaligi sohasini rivojlantirishga yo‘naltirilayotganligi bois, yerga bo‘lgan mulkchilik shakllarining o‘zgarishi hisobiga xalqimizning chinakam milliy boyligi, bebaho mulki, rizq-ro‘zimiz manbai bo‘lgan sug‘oriladigan yerlarga bo‘lgan e‘tibor kuchaymoqda, moddiy manfaatdorlikka erishilmoqda.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Hozirgi vaqtda meliorasiya va tuproq muhofazasi Davlat miqyosida muhim vazifalardan biridir. Bu vazifalarni yechishda birinchi navbatda tabiatni muhofazalashga doir tadbirlar bo‘lib, ular qishloq xo‘jaligida ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga qaratilgan. Eroziyaga qarshi chora-tadbirlarni rejalashtirish va loyihalashda asosan eroziyaga xavfli yerlarni aniqlash hamda baholashdan iborat.

Bugungi kunda dunyoda «yuvilish va suv eroziyasi ta‘sirida buzilgan yerlar 10,9 mln/ga (56 %), shamol ta‘sirida yemirilgan yerlar 5,5 mln/ga (28 %), kimyoviy degradasiyaga (gumus va biogen moddalar kamaygan, sho‘rlangan, ifloslangan va boshqalar) uchragan yerlar 2,4 mln/ga (12%), fizik degradasiyaga uchragan (zichlashgan, botqoqlashgan, cho‘kkan va boshqalar) yerlar 0,8 mln/ga (4%) bo‘lib, jami maydon 19,6 mln gektarga tengdir». Shu sababli dunyo mamlakatlarida tabiiy va antropogen omillar ta‘sirida degradasiyaga uchragan yer maydonlarini unumdorligini saqlash, oshirish va meliorativ holatini yaxshilash dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Dunyoda tuproqlarning hozirgi holatini va ularni antropogen omillar ta‘sirida o‘zgarishini aniqlash, eroziya jarayonlarini oldini olish, meliorativ holatini yaxshilash, unumdorligini saqlash va oshirish kabi ustuvor yo‘nalishlarda ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Jumladan, tuproqlarni morfogenetik belgilari, kimyoviy tarkibi va tuproq paydo bo‘lishining o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlash, antropogen omillar ta‘sirida yuzaga kelgan salbiy holatlarni aniqlash, oqibatlarini bartaraf etish, meliorativ holatini yaxshilash hamda unumdorligini saqlash va oshirishga doir tadqiqotlarga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Hozirgi kunda respublikamizda sug‘oriladigan yer maydonlarini meliorativ holatini yaxshilash, unumdorligini saqlash, oshirish va ulardan samarali foydalanish bo‘yicha davlat dasturlari doirasida keng ko‘lamli meliorasiya tadbirlari va ilmiy-

tadqiqot ishlari olib borilib, muayyan natijalarga erishilmoqda. O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 2017-2021 yillarga mo‘ljallangan Harakatlar strategiyasida «...sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini yanada yaxshilash, meliorativ va irrigasiya ob‘ektlarning tarmog‘ini rivojlantirish, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarish sohasiga intensiv usullarni, eng avvalo zamonaviy suv va resurslarni tejaydigan agrotexnologiyalarni joriy etish» bo‘yicha muhim vazifalar belgilangan. Bu borada, respublikamizda sug‘oriladigan tuproqlarning xossaxususiyatlarini aniqlash, mavjud degradasiya jarayonlarni oldini olish, tuproqlarni ekologik-meliorativ holatini yaxshilash, tuproq sifatini baholash, unumdorligini saqlash va oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Yerlarning meliorasiyasi va tuproq muhofazasi Davlat miqyosida muhim vazifalardan biridir. Bu vazifalarni yechishda birinchi navbatda tabiatni muhofazalashga doir tadbirlar bo‘lib, ular qishloq xo‘jaligida ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga qaratilgan.

Tuproq paydo qiluvchi ona jinslar asosan o‘rta qumoqli lyoss va lyossimon yotqiziqlardan iborat bo‘lib, har xil chuqurliklarda sho‘rlangan qizg‘ish rangli uchlamchi yotqiziqlarda yotadi. Buning uchun xo‘jalikni ayrim yerlarida sho‘rlangan tuproqlar uchraydi. Xo‘jalik asosan tipik bo‘z tuproqlar poyasiga joylashgan bo‘lib, o‘zlashtirish vaqtiga qarab yangidan sug‘orilgan va yangidan o‘zlashtirilganlarga bo‘linadi. Hozirgi vaqtda bu tuproqlardan paxtachilikda va boshqa qishloq xo‘jalik ekinlari ekish foydalanilmoqda. Sababi tuproq xaritada ma‘lumot katta maydonni xarakterlaydi va unda berilgan tabaqalangan agronomik va meliorativ tadbirlar mohiyati xo‘jalikdagi mavjud texnikaviy va moddiy sharoitdan kelib chiqmaganligi uchun qo‘llanilmaydi.

Bizning fikrimizcha sug‘oriladigan tuproqlarni bonitirovkalashda xosildorlik bo‘yicha aniq va ishonarli ma‘lumotlar asos qilinib olish kerak. Dastlabki ball baho ro‘yxati

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

cho‘l tuproqlari uchun alohida va bo‘z tuproqlari uchun alohida tuzilib, cho‘l tuproqlari suv ta‘minoti og‘ir bo‘lganligi uchun kamaytiruvchi asosiylariga qo‘shimcha ya‘na 0,9 koeffisenti kiritiladi. Dastlabki ball baho aniqlangandan keyin o‘rganilayotgan hudud tuprog‘i aniq baholanadi. Bunda har bir tipdagi tuproqni xususiyati va unga ta‘sir etuvchi omillarni ijobiy va salbiy darajasiga qarab ko‘paytiruvchi va kamaytiruvchi koeffisientlar qo‘llaniladi (iqlim, mexanik tarkib, sho‘rlanish, eroziya, suv ta‘minoti istemol uzoq yaqinligi, sizot suvi va mineralizatsiyasi). Xo‘jalikni tuproq turlariga qarab hisoblab chiqilgan ballarga asoslangan holda xar bir tuproq turi bo‘yicha ekilishi mumkin bo‘lgan hamma qishloq xo‘jaligi ekinlarini xaqiqiy hosilini xisoblab chiqsa bo‘ladi. Demak yil boshida tuproq bonitetiga asoslanib xosilni chamalab olinsa bo‘ladi va shu tariqa yer solig‘i to‘g‘ri belgilab olinishi mumkin.

Yuqoridagi fikr va mulohazalarga asoslanib quyidagi tadbir takliflar tavsiya qilinadi:

1. Sug‘oriladigan tuproqlarni xo‘jalik xaritalariga va mavjud tuproq xaritalariga asoslangan holda tuproq xaritalarini aniq masshtabda jamoa va davlat xo‘jaliklar uchun 1:10000 va fermerlar uchun 1:2000, 1:5000 korektirovka qilish kerak.

2. Tuproq xaritasidagi konturlar bo‘yicha tuproq turlari nomi, maydoni va ball baholari ro‘yxati berilishi kerak.

3. Tuproq turlari va ularni ball baholariga asoslangan holda agroishlab chiqarish guruhlariga ajratib tabaqalangan agronomik va meliorativ tadbirlar ko‘rsatilgan bo‘lishi kerak.

4. Tuproq turlari bo‘yicha ekilishi mumkin bo‘lgan qishloq xo‘jaligi ekinlarini hosildorlik ko‘rsatgichi ro‘yxati berilishi kerak.

5. Xo‘jaliklar ball baholariga asoslanib tuman va viloyat tuproq xaritalari ball bahosi xaritasi tuzilishi kerak. Tuproq qiymat mintaqasi xaritasiga asoslanib yer solig‘i va oldi sotti baholari va erning iqtisodiy bahosi kelib chiqadi.

Sug‘oriladigan yerlarni unumdorligini oshirish yerlarni meliorativ xolatini aniq hisobga olish bilan boshlanadi. Bunda xo‘jalikni xozirgi kundagi yangilangan tuproq xaritasi bo‘lishi va unga tushintirish xati yozilgan bo‘lishi kerak.

Shunday qilib yuqorida ko‘rsatilgan fikr va mulohazalar e‘tiborga olinsa, sug‘orilib dehqonchilik qilinadigan yerlar tuproq unumdorligini va meliorativ xolatini aniq hisoblanib qishloq xo‘jalik ekinlaridan olinadigan hosil chamalanishi va xar hil soliqlar rejalaniishi to‘g‘ri hal etilardi.

Tadqiqotlar Chirchiq daryosining quyi oqimi o‘ng sohilida joylashgan Chinoz tumanidagi Sobir Raximov hududida olib borilgan. Xo‘jalik hududi litologo-geomorfologik jihatidan Chirchiq daryosining IV va V terrasalariga to‘g‘ri keladi. Yer usti tuzilishi qir-adrli, qiyaliklardan iborat.

Biz xo‘jalik tuproqlarini o‘rganishda geomorfologik profillar qiyalikni teks-suv ayrg‘ich, qiyalikni uzunligiga qarab 2-3 tadan tuproq kesmalari olingan. Tuproq kesmalari chuqurligi 1,5-2 metrdan iborat. Tuproqni morfologik belgilarini sinchiklab gumusli qavati $A+V_1+V_2$ qalinligi, CO_2 karbonatini va SO_4 gipsni boshlanish chegaralarini o‘rganilgan va genetik gorizontlardan analizlar uchun tuproq namunalari olingan. Laboratoriya sharoitida olib borgan tahlillar shuni ko‘rsatdiki qiyalikni suv ayrg‘ichdagi teks joydagi eroziyaga chalinmagan tipik bo‘z tuproqni chirindili unumdor $A+V_1+V_2$ qatlami 66 smni tashkil etadi. O‘rtacha eroziyaga uchragan yerda esa bu ko‘rsatkich 45 sm va kuchli eroziyaga uchragan yerlarda 38 sm dan oshmaydi.

Mevali daraxt o‘tkazilgan qiyalik unumdorlik ko‘rsatkichlari xaydalib dehqonchilik qilinadigan yerlardan kam farq qiladi.

Tuproq qatlamlaridagi yangi yaralmalar morfologik belgilardan o‘zgarishlar ro‘y bergan. Masalan karbonatli qatlam eroziya darajasi ortishi bilan tuproq yuza sathiga yaqinlashgan.

**YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI
IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

Tuproqni ko‘ndalang kesimini morfologik jihatdan o‘rganishda quyidagilarni ko‘rsatdi (1-jadval).

1-jadval

Sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlarni eroziya darajasiga bog‘liq holda morfologik ko‘rsatkichlari (N.Kuchkarova ma‘lumoti)

Kesmalar tartibi	Tuproqlarni relefdagi joylanishi va eroziyalanish darajasi	Qiyalik darajasi (gradus)	Gumusli qatlamlar qalinligi, sm				SO ₂ karbonatlarni joylanishi sm	A xaydalma qavatida tuproqni mexanik tarkibi
			A haydalma qavat	V ₁	V ₂	+V ₁ +V ₂		
7.	Suv ayirg‘ich, tekislikda eroziyaga chalinmagan	0,5 ⁰ atrofida	28	17	20	65	28-35	O‘rta qumoqli og‘ir qumoqqa yaqin
8.	Qiyalik eroziyaga kuchsiz chalingan	2 ⁰	26	15	19	60	15-28	O‘rta qumoqli
9.	Qiyalikni o‘rtasiga yaqin erda eroziyaga o‘rtacha chalingan tuproq	3,5 ⁰	25	17		42	Yirik karbonatlar yer betida	O‘rta qumoqli yengil qumoqqa yaqin
10.	Qiyalikni o‘rtasidan pastroq yerda eroziyaga kuchli chalingan	0,5 ⁰	23	7		30	Yirik karbonatlar er betida	O‘rta qumoqli yengil qumoqqa yaqin
11.	Qiyalikni etagi, tekislik eroziya tufayli yig‘ilgan(keltirilgan)tuproq	0,5 ⁰ atrofida	30	28	30	88	88-126 sm	Og‘ir qumoq

Jadvalda keltirilgan ma‘lumotlar shuni ko‘rsatadiki, tuproqlarning eroziya tufayli yuvilish darajasi oshishi bilan gumusli A+V₁+V₂ qatlamlarining qalinligi anchaga qisqargan, karbonatlarning joylanishi ham qat‘iy o‘zgargan, ya‘ni ular yuvilish darajasi yuqori bo‘lishi, xar yilgi haydov natijasida yer yuziga ko‘tarilgan. Shuningdek, tuproqni rangi

va mexanik tarkibi bir qancha o‘zgarganligi ko‘rsatilgan (2-jadval).

Jadvalda keltirilgan ma‘lumotlar shuni ko‘rsatadiki, tuproqda bo‘lib o‘tgan eroziya jarayonlari tufayli tuproqning gumusli qavatlarini (A+V₁+V₂) anchagina qisqargan, eroziyaga chalinmagan va kam chalingan bo‘z

**YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI
IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

tuproqlarda bu ko‘rsatkich 65-60 sm ni tashkil qilsa, qiyalikda joylashgan tuproqlar o‘rtacha va kuchli yuvilishga uchragan, ularning chirindili qavati 30-42 sm tashkil qiladi va bularning mexanik tarkibi biroz engillashgan, ya’ni eroziyaga uchramagan kesma – 7 tuprog‘i o‘rtacha qumoqli bo‘lsa, kesma 9-10 da esa eroziya tufayli mexanik tarkibi engillashgan-yengil qumoqqa yaqin tuproqqa aylangan.

Shunday qilib, sug‘orish eroziyasi jarayonlari ta’sirida qiyalikdagi emirilgan tuproqlarning keskin o‘zgarishlari, tuproqning mexanik tarkibining engillashuvi, loyqa, mayda chang kamayib ketishi, yirik-lyossimon chang ko‘payishi sodir bo‘lgan, oqizib keltirilgan

tuproqda mexanik tarkibining og‘irlashuvi, quyi qatlamlarda loyqa va qum miqdorini ozgina ko‘payishi sodir bo‘lgan, oqizib keltirilgan tuproqda mexanik tarkibning og‘irlashuvi, quyi qatlamlarda loyqa va qum miqdorini ozgina ko‘payishi sodir bo‘lgan. Buning hammasi tipik bo‘z tuproqning kimyoviy va agrokimyoviy hossalari, ham pirovardida paxta va boshqa qishloq xo‘jalik ekinlari hosildorligiga, sifatiga ta’sir ko‘rsatadi.

Bularning hammasi tipik bo‘z tuproqlarning kimyoviy va agrokimyoviy suv-fizik xossalari, ham pirovardida paxta va boshqa qishloq xo‘jalik ekinlari hosildorligiga, sifatiga ta’sir ko‘rsatganligi aniqlangan.

2- jadval

Sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlarni mexanik tarkibiga eroziya jarayonlarini ta’siri (N.Kuchkarova ma’lumoti)

Kesmlar tartibi	Tuproqni eroziyaga chalinganlik darajasi	Chuqurligi sm	Zarrachalar diametri, mm: miqdori %								Tuproqni mexanik tarkibi % bo‘yicha nomi
			0,25	0,25 0,1	0,1 0,05	0,05 0,01	0,01 0,005	0,005 0,001	0,001	Fizik loy %	
7	Eroziyaga chalinmaga tuproq	0-28	1,24	2,14	6,72	43,48	10,82	16,1	14,0	41,38	O‘rta qumoq
		28-45	1,1	1,1	6,70	49,5	17,4	13,5	12,1	43,12	O‘rta qumoq
		45-65	0,1	0,1	4,5	48,8	20,02	13,8	12,0	45,82	O‘rta qumoq
		65-101	0,1	0,1	6,6	49,6	13,7	19,1	19,8	46,60	Og‘ir qumoq
10	Kuchli eroziyaga emirilgan tuproq	0-23	0,1	0,1	7,7	54,7	13,1	12,3	8,0	33,40	O‘rta qumoq
		23-30	1,7	0,6	6,4	53,6	15,0	10,0	10,1	35,1	Yengil qumoqqa yaqin
		30-62	1,1	0,1	6,7	55,1	16,7	15,1	12,0	43,8	--
		62-100	1,2	0,3	7,4	50,1	17,7	13,7	13,5	44,7	--
11	Eroziya tufayli yig‘ilgan tuproq	0-30	0,1	0,1	1,9	49,8	12,1	15,8	11,2	48,1	Og‘ir qumoq
		30-58	2,1	3,1	1,6	44,6	13,7	19,1	15,8	48,6	--
		58-88	1,1	2,1	1,7	44,6	16,7	16,6	17,3	50,6	--
		88-126	2,1	2,1	1,5	42,8	13,7	17,7	18,1	49,5	--

Adabiyotlar

1. Махсудов Х.М. «Эрозия почв аридной зоны Узбекистана» Ташкент 1989 г.
2. Махсудов Х.М., Гафурова Л.А., Хақбердиев О.Э. “Ўзбекистоннинг эрозияга учраган тоғ ва тоғ олди тупроқлари”, “Ўзбекистоннинг тупроқлари ва унумдорлигини оширишнинг айрим йўналишлари” китобида, “Меҳнат”, Т. 1998
3. Хақбердиев О.Э. «Эрозионноопасные орошаемые земли самаркандского оазиса и пути повышения их противэрозионной устойчивости» Ташкент 2008 г.
4. Кучкарова Н.П «Эрозионноопасные земли правобережья низовьев р. Чирчика и их качественная оценка» Ташкент 2001 г.
5. Кучкарова Н.П., Махкамова А.Ш. «Эрозиоведение» Методические пособие Ташкент 2024г.

